

O'ZBEKISTONDA ETNOPARKLARNI YARATISH VA RIVOJLANTIRISHNING AYRIM JIHATLARI

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЭТНОПАРКОВ В УЗБЕКИСТАНЕ

SOME ASPECTS OF THE CREATION AND DEVELOPMENT OF ETHNOPARKS IN UZBEKISTAN

Alibekov Umurzoq Yuldashevich

Guliston davlat universiteti, Katta o'qituvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20581181>

Annotatsiya. Maqolada "etnopark" tushunchasi ta'riflanib, etnoparklarni tashkil qilishdagi o'ziga xos xususiyatlar ochib berilgan, ularni rivojlantirishning muammolari ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: turizm, etnopark, etno-madaniy meros, hunarmandchilik, an'ana, festival.

Аннотация. В статье дано определение понятию «этнопарк», раскрыты особенности организации этнопарков, показаны проблемы их развития.

Ключевые слова: туризм, этнопark, этно-культурное наследие, ремесленничество, традиция, фестиваль.

Abstract. This article defines the concept of "ethnopark," reveals the specifics of their organization, and highlights the challenges of their development.

Keywords: tourism, ethnopark, ethnocultural heritage, handicrafts, tradition, festival.

Bugungi kunda respublikamizda turizmni rivojlantirishga katta e'tibor berilmoqda, chunki bu soha milliy iqtisodiyot uchun iqtisodiy jihatdan foydali sektor hisoblanadi. Etnomadaniy turizm tabiatni himoya qilish, madaniy-tarixiy merosni saqlash va rivojlantirish, aholini band qilishga xizmat qilishga yo'naltirilgan turizmning turi hisoblanadi. Etnomadaniy turizm doirasida etnoparklarni yaratish va rivojlantirish muhim o'rin egallaydi. X.F.Ochilovning ta'rifiga ko'ra, etnopark - umumiy mavzu bilan bog'langan yoki o'ziga xos xususiyatga ega bo'lgan xizmatlarni ko'rsatadigan madaniyat muassasasi [1].

O'zbekistonda etnoparklarni rivojlantirish istiqbollari qo'shimcha ish o'rinlari yaratish, dam olish va turizm infratuzilmasini rivojlantirish orqali aholi bandligini oshirishga yordam beradi, fuqarolarning hayot sifatini yaxshilashga, shuningdek, faol va yaxshi dam olishga bo'lgan ehtiyojini qondirishga, salomatlikni mustahkamlash, madaniy qadriyatlar bilan tanishtirish, vatanparvarlik, mamlakatning yosh avlodini vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga olib keladi.

Etnografik turizm tabiatni, madaniy va tarixiy merosni muhofaza qilish va rivojlantirish, aholini individual moliyaviy hayotdagi muammolarni hal qilishda faol ishtirok etishga jalb qilish va respublika aholisining bandligini oshirishga qaratilgan yangi turizm turlaridan biridir.

Etnografik turizmning asosiy maqsadi an'anaviy turizm tushunchalaridan farq qiladigan va respublika hududlarining tabiiy, tarixiy va madaniy xususiyatlariga asoslangan turizm

mahsulotini yaratishdir. Etnoparklar etnografik turizm joylaridan biri va turizm bozorining yangi segmentidir. Etnoparklarni yaratish ichki va kirish turizmini rivojlantirish bo'yicha uzoq muddatli loyiha bo'lib, u sayyohlarni jalb qilish orqali O'zbekiston Respublikasi hududlarining rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Etnografiyada "etnopark" atamasi o'z xalqlarining an'anaviy madaniyati, urf-odatlarini va an'alarini tavsiflovchi o'ziga xos xususiyatlar tizimiga ega bo'lgan, o'z "etnik turini" saqlab qolgan odamlarning turar joyi sifatida ta'riflanadi. Turizm nuqtai nazaridan, etnoparklar etnik turizmni rivojlantirish uchun maxsus jihozlangan, shuningdek, agroturizm, ekoturizm va boshqa faoliyat turlari bilan birgalikda joylashgan turistik joylarni anglatadi. Etnomadaniy landshaft tadqiqotlari sohasida etnoparklar XXI asr uchun yangi turdagi madaniy landshaft sifatida ta'riflanadi [1, 72-bet].

Etnoparklarda quyidagi tadbirlar tashkil etiladi:

Mahorat darslari. Sayyohlar o'zbek milliy taomlarini tayyorlashda ishtirok etish, mintaqaning mahalliy aholisi tomonidan olib boriladigan mahorat darslarida tajriba orttirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Sayyohlarga an'anaviy hunarmandchilik bo'yicha mahorat darslari taklif etiladi va ular uy-ro'zg'or buyumlari, kiyim-kechak va zargarlik buyumlari, kulolchilik, gilam to'qish va boshqalar yasashda o'zlarini sinab ko'rishlari mumkin.

Faol dam olish. Ekin ekish, qayta ishlash va yig'im-terimda ishtirok etish, daryo bo'yida rafting, ot minish darslari va ot minish, shuningdek, mintaqadagi tarixiy va madaniy joylarga sayohatlar.

Festivallar. Etnoparkda milliy taomlar festivallari, milliy bayramlar va milliy hunarmandchilik kunlari o'tkazilishi mumkin.

Ma'naviy komponent. O'zbek mahalliy madaniyatining o'ziga xos xususiyatlari bo'yicha seminarlar va ma'ruzalar. Mintaqaning mahalliy xalqlari tarixi va madaniyati bo'yicha san'atga qarashlar.

Etnopark ichida nusxalar bog'ini yaratish ajdodlarimizning madaniy merosi va etnik madaniyati xotirasini saqlab qolishning bir usuli hisoblanadi.

Xalqning madaniy merosi va zamonaviy madaniy yutuqlarini targ'ib qilish, shuningdek, madaniy va ma'rifiy turizmni rivojlantirish uchun etnopark tashkil etilishi mumkin. Masalan, turkiy nasabnoma daraxti etnoparkning ramzi sifatida tanlanishi mumkin. Majmua hunarmandchilik ustaxonalari, esdalik sovg'alari do'konlari, kafe, ko'rgazma maydoniga ega 500 o'rinli kongress zali va 50 o'rinli mini-mehmonxonani o'z ichiga olishi mumkin. Majmua shuningdek, avtoturargoh, sahna, hovli va o'tovni o'z ichiga olishi mumkin. Seminarlar va o'yin dasturlari o'tkazilishi, shuningdek, har bir tumanning ramzlari aks etgan mini-shaharchalar yaratilishi mumkin. Bog'da shuningdek, yoshlar va boshqa yosh guruhlari uchun konferensiyalar va xalq qo'shiqlari tanlovlari o'tkazilishi mumkin.

Ta'lim va madaniy-hordiq chiqarish texnologiyalarini birlashtirishning qiziqarli namunasi - bu o'tmish qayta tiklanadigan ochiq osmon ostidagi muzeylar; tarixiy binolar shunchaki alohida eksponatlar emas, balki o'zaro bog'liq majmuani tashkil qiladi. Tashrif buyuruvchilar o'tmishning qayta tiklangan aholi punktini boshdan kechirish, mahalliy hudud tarixi va etnografiyasi haqida umumiy tushunchaga ega bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladilar. So'nggi paytlarda ochiq osmon ostidagi muzeylarda tegirmonchilar, to'quvchilar, temirchilar, kulollar, duradgorlar, asalarichilar va boshqa ko'plab odamlarning ishlari kabi mahalliy va davrga xos bo'lgan an'anaviy hunarmandchilik va faoliyatlarni qayta tiklash tendentsiyasi kuchayib

bormoqda. Ba'zan muzeyga tashrif buyuruvchilarga mutaxassis rahbarligida hunarmandchilikni sinab ko'rish imkoniyati ham taklif etiladi.

Bugungi kunda muzey dam olish maqsadlari, madaniy va ma'rifiy turizm, tashrif buyuruvchilarni xalq madaniyati, an'analari va kundalik hayoti, xalq festivallari, hunarmandchilik va hunarmandchilik bilan faol jalb qilish bilan bog'liq dolzarb masalalarni hal qilmoqda. Yozgi etnografik maktab va "Atrof-muhitga sho'ng'ish" dasturi turli madaniy va ma'rifiy tadbirlarni o'tkazadi, marshrutlarni taklif qiladi, seminarlar tashkil qiladi va boshqa ko'p narsalarni amalga oshiradi.

Ushbu loyihalarni amalga oshirish zaruriyati maqbul yechimlarni topish, mahalliy va mintaqaviy ahamiyatga ega tabiiy, tarixiy va madaniy merosni asrab-avaylash va rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish, mintaqaning barqaror rivojlanishini ta'minlash masalalarini kun tartibiga qo'yimoqda.

Shu munosabat bilan quyidagi jihatlar dolzarb ko'rinadi:

- etnoparklarning etnomadaniyatlarni saqlash va rivojlantirishdagi vazifasini oydinlashtirish;

- ularni tashkil etish va moliyalashtirishda ma'muriy ishtirok etish ulushini aniqlash;

- ularga homiylik qilish yoki ularni yaratishda tadbirkorlik ishtiroki uchun sharoit va imkoniyatlarni yaratish;

- bunday majmualarni yaratishga hududiy yondashuvni optimallashtirish;

- tegishli profildagi kadrlarni, masalan, etnik-madaniy animatorlarni tayyorlash uchun maxsus dasturlar va muassasalarni yaratish;

- etnomadaniy turizm bilan shug'ullanuvchi tashkilot va tuzilmalar tomonidan taqdim etilayotgan xizmatlar sifati va mazmuni o'rtasidagi mutanosiblikni ta'minlash. Shuningdek, hududning tabiiy-iqlim va tarixiy-madaniy resurslari, ijtimoiy-siyosiy iqlimini ham hisobga olish zarur.

Turizm sohasining rivojlanishi ko'p jihatdan davlat tomonidan tartibga solish va tadbirkorlar tomonidan qo'llab-quvvatlash samaradorligiga bog'liq. Faqat shuni ta'kidlashimiz mumkinki, turizm industriyasidagi mavjud tendentsiyalar asosan tijorat manfaatlari bilan belgilanadi, ko'pincha etnograflar, tarixchilar va madaniyat mutaxassislari va boshqalarning tegishli ishtirokisiz iste'mol modasi kon'yunkturasiga bo'ysunadi; turistik ob'ektlar va majmualar qurilishi esa tartibsiz amalga oshirilmoqda. Shu munosabat bilan mamlakatimizda ichki va kirish turizmini rivojlantirishga kompleks va tizimli yondashish, mavjud va yaratilgan turistik va rekreatsion markazlarni o'rganish, turizm sanoatining ushbu sektoridagi mavjud tendentsiyalarni tahlil qilish zarurati tug'ildi.

Umuman olganda, etnoparklarning funktsional o'ziga xos xususiyatlari haqida quyidagi xulosalar chiqarishimiz mumkin:

- hududiy jamiyatning ijtimoiy barqarorlashuvi va rivojlanishini ta'minlaydigan zamonaviy aholi punkti barpo etish;

- rekreatsiya zonasi faoliyat ko'rsatishi mumkin bo'lgan tabiiy landshaft parkini shakllantirish va rivojlantirish;

- tarixiy-madaniy ob'ektlarni bog' sharoitida joylashtirish;

- shaharlarda ham, qishloqlarda ham tarixiy obidalarni restavratsiya qilish, ularning kelajak avlodlar uchun saqlanishini ta'minlash;

- tegishli mamlakat yoki hududning arxitekturasi, uning tarixi, madaniy qadriyatlarini, anʼanalari va turmush tarzi haqida tasavvurga ega boʻlishni xohlovchilar uchun ochiqlik va qulaylik uchun sharoit yaratish;

- tashrif buyuruvchilarni xalq madaniyatiga faol jalb qilish uchun shart-sharoitlar yaratish, bunda ular nafaqat tomoshabin, balki faol ishtirokchi ham boʻladi;

- anʼanaviylikni tiklashga qaratilgan ommaviy tadbirlarni oʻtkazish.

Etnoparklar muzeylashtirish va madaniy-maʼrifiy turizm muammolarini hal qilishni rekreatsion maqsadlar bilan uygʻunlashtirishga, shuningdek, tashrif buyuruvchilarni xalq madaniyatiga faol jalb qilish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish imkoniyatidan foydalanishga, anʼanalarni, xalq bayramlari va hunarmandchilikni tiklashga qaratilgan ommaviy tadbirlarni oʻtkazishga harakat qilmoqda.

Loyihalashtirilgan etnomajmualarni rejalashtirilgan hudud va hududga nisbatan yaratishni ilmiy asoslab berish, ushbu loyihalarni amalga oshirishda hududiy xususiyatlarni aniqlash, yodgorliklardan, etnik madaniyat artefaktlaridan yetarlicha toʻgʻri nusxa koʻchirish va umuman, etnoparklarni yanada rivojlantirish va takomillashtirishning muhim shartlaridan hisoblanadi. Oʻz navbatida, turli sohalar mutaxassislari – etnograflar va tarixchilar, madaniyat mutaxassislari, sanʼatshunoslar va meʼmorlar, rassomlar va dizaynerlar, animatorlar, ekskursiya gidlari, logistika mutaxassislarning saʼy-harakatlarini kompleks yondashuv va integratsiyasini talab qiladi.

Bunday majmualarning muvaffaqiyatiga faqat etnik-madaniy va tarixiy meros, mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy holati, tegishli meʼyoriy-huquqiy taʼminot va maʼmuriy resurslar bilan uzviy bogʻliqlikda erishish mumkin. Shuningdek, sayyohlik-rekreatsiya markazini tashkil etish oʻziga xos mintaqaviy turizm mahsuloti sifatida amalga oshirilishi zarur.

Fikrimizcha, mintaqada etnografik turizmni yanada rivojlantirish va ommalashtirish uchun bir qator konseptual tadbirlarni amalga oshirish zarur:

1. Oʻzbekistondagi barcha viloyatlar uchun yaqin (3-5 yil) va oʻrta muddatli (6-12 yil) turizm va rekreatsiyani rivojlantirish konsepsiyalari va dasturlarini ishlab chiqish.

2. Turli viloyatlar, shahar va tumanlarga oid innovatsion takliflar xaritalarini tuzish, ular turizm industriyasini rivojlantirishga investitsiya kiritish uchun vosita sifatida foydalanishi kerak.

3. Tarixiy va madaniy oʻziga xosliklar, yubileylar va oʻlka tarixi voqealari bilan bogʻliq bayramlar uchun stsenariylarni ishlab chiqish.

4. Anʼanaviy yarmarkalar va avvalgi yarmarka koʻngilochar madaniyatini qayta tiklash, ularda dorboz, masharaboz, polvonlar chiqishlarini va arqon tortish, kurash kabi musobaqalarni uyushtirish. “Qovun sayli”, “Gullar bayrami” kabi festival va yarmarkalar viloyatda allaqachon anʼanaga aylangan.

5. Oʻlkaning noyob tarixi, tabiati va madaniyati asosida yangi turistik marshrutlarni ishlab chiqish (Boyovut, Xovos, Sardoba, Guliston va Sirdaryo tumanlari).

6. Xalq madaniyati festivallari va boshqa madaniy tadbirlarni (masalan, aholi punktlarining tashrif vizitkasi boʻlgan liboslar namoyishini) tashkil etish orqali mahalliy xalq hunarmandchiligini, badiiy hunarmandchilikni qoʻllab-quvvatlash.

7. Mahalliy folklor, toponimika va “ilohiyashtirish” dan baʼzi tabiiy obʼektlarga bagʻishlangan dasturlar yaratish uchun foydalanish. Masalan, “Sust xotin” odati, Xoʻjamushkentdagi “yigʻalayotgan qoya”, Zomindagi 2 ming yillik tut daraxti yonida festival uyushtirish va hk.

8. Viloyatning mashhur shaxslariga bagʻishlangan tematik dasturlarni ishlab chiqish.

9. Tarixiy va madaniy o'ziga xosliklarni, yodgorliklarni, mahalliy voqealar va ushbu mintaqaga bilan bog'liq bo'lgan mashhur shaxslar xotirasini dolzarblashtiradigan yangi belgilar yaratish. Masalan, Yangiyerdagi Sarkisov kanali bo'yida haykal o'rnatish, an'anaviy sardoba binosi sifatida stilizatsiya qilingan restoran ochish va b.

10. Mintaqa uchun an'anaviy qishloq xo'jaligi o'simliklari yoki sanoat mahsulotlari bilan bog'liq tadbirlarni tashkil qilish (Boyovut tumanida anor, Sobir Rahimov fermer xo'jaligida uzum festivali, asal, baliq, olma festivallari).

11. Xalq va islom dini taqvimini bilan bog'lik bayramlar, teatrlashtirilgan dasturlar tashkil qilish (Sumalak sayli, Sust xotin, Navro'z bayrami, Xotira kuni va b.).

12. Xalq madaniyati muzeyi, hunarmandchilik uyi, qishloqdagi xalq ijodiyoti uyi kabi davlat va xususiy muzeylar loyihalarini ishlab chiqish va amalga oshirish.

14. Hunarmandchilik ustaxonalari misolida muzeylar uchun ekskursiya va animatsiya loyihalarini ishlab chiqish; ularda nafaqat sopol ko'zalar va temirchilik buyumlarini ko'rish, balki o'zlarini ijodkor sifatida sinab ko'rish imkoniyatini berish.

Taklif etilayotgan chora-tadbirlarning amalga oshirilishi mintaqaga turistlar oqimini oshiradi, mintaqaning an'anaviy, etnomadaniy turizm turlari nuqtai nazaridan eng jozibador bo'lmagan hududlarida etnografik sayohatlarni rivojlantirishga turtki beradi, jamiyatni madaniy, ma'rifiy, ma'naviy va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, xalq madaniyati yodgorliklari va obyektlarini saqlash uchun qo'shimcha mablag'lar jalb etishga ko'maklashadi.

Adabiyotlar:

1. Очилова Х.Ф. Перспективы этнопарков в Узбекистане // Туризм и гостеприимство. 2020. №1. – С. 69–75.